

Como a Netflix Brasil utiliza o humor e o sarcasmo da sua *brand persona* na comunicação e construção de relacionamento com o público¹

Marco Antônio Dias Barbosa²
Universidade Salvador – UNIFACS, Salvador, BA

RESUMO

O presente trabalho tem como tema a *brand persona* da Netflix Brasil e sua linguagem bem humorada e sarcástica na comunicação com seu público-alvo no Instagram. A observação situa-se a partir da análise das publicações realizadas no último trimestre de 2021 pelo perfil @netflixbrasil, partindo da observação do comportamento da marca na rede social. O objetivo geral é compreender como a Netflix trata a comunicação e o relacionamento com o público na era digital. Por sua vez, são objetivos específicos o entendimento das mudanças na comunicação nas mídias digitais, a compreensão dos conceitos de *brand persona* e como a Netflix utiliza do humor e do sarcasmo da sua *brand persona* para se relacionar com o público. Para atender aos objetivos desta pesquisa qualitativa de caráter exploratório, proceder-se-á pelo método da observação sistemática. Alcance-se, ao final, compreensão de que a estratégia adotada pela *brand persona* da Netflix Brasil no Instagram é bem sucedida como ferramenta de comunicação, diante dos números de interações apresentados ao longo dos meses analisados.

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação; *Brand persona*; Netflix; Instagram.

1. INTRODUÇÃO

A comunicação é uma aliada do processo evolutivo dos seres humanos, que transitam, desde à Antiguidade, em um estado de adaptação e avanço das formas de diálogo e expressão uns com os outros. Desde as pinturas rupestres até a invenção do celular, o homem sempre manifestou uma vontade em manter o contato e se comunicar de maneira eficaz, provocando a transmissão da mensagem de maneira efetiva.

Com o surgimento da internet e das mídias digitais, novas formas de comunicação se tornam presentes na sociedade, sendo necessária a contínua manutenção do processo

¹ Trabalho apresentado na DT 5 – Comunicação Multimídia do XXII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste, realizado de 18 a 20 de maio de 2022.

² Graduando do Curso de Jornalismo da Universidade Salvador - Unifacs, email: marco.dias.barbosa@gmail.com.

evolutivo do homem para se fazer compreensível. Entretanto, há um elemento nessa nova organização social que exige uma linguagem cada vez mais voltada para a transmissão de conceitos objetivos: a urgência da comunicação em um cenário de instantaneidade da internet.

Em se tratando de uma comunicação voltada para as mídias digitais, com a ascensão de serviços de vídeo por assinatura ou *streaming* para consumo de conteúdo virtual, as empresas de entretenimento enfrentam um processo de adaptação da linguagem para se tornarem mais relevantes e influentes perante seu público-alvo.

O presente estudo objetiva compreender como essas novas ferramentas de comunicação ocorrem e a efetividade delas perante a audiência. Para isso, far-se-á uma observação sistemática do conteúdo publicado pelo perfil do Instagram da Netflix Brasil, avaliando as publicações de outubro a dezembro de 2021.

2. AS ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO NAS MÍDIAS DIGITAIS

A comunicação sempre foi um alicerce do ser humano, em todos os seus processos de compreensão da realidade em que se encontra. Por sua vez, conforme preceituava Aristóteles, o homem é um ser gregário por natureza (ARISTÓTELES, 2003, p. 18), e diante disso, precisa estar em contato com seus semelhantes, conviver em sociedade. Com o surgimento da internet e das mídias digitais, o mundo se transformou em uma verdadeira aldeia global (MCLUHAN, 1964, p.61), modificando diversos paradigmas da comunicação interpessoal.

Aleluia explica que:

Nada desde o aparecimento de nossa civilização, causou efeitos tão profundos na existência do homem quanto a web. Desde cirurgias via satélite, passando por grandes máquinas e robôs operados por softwares, telefone, educação à distância, nada na história do homem causou tanto impacto e mudou tanto o seu comportamento (ALELUIA, 2014, s/p).

As mídias digitais são, portanto, uma plataforma para o estabelecimento de interações sociais. Para Gonçalves e Da Silva (2015, p. 71), “as redes sociais digitais têm impactado a sociedade nas mais diversas formas de interação, seja entre amigos, familiares, instituições, empresas, enfim, têm criado novos hábitos e rotinas das pessoas e do planejamento de comunicação e marketing das empresas”.

Essas novas formas de se relacionar no ambiente digital estão pautadas pela redução de distâncias e simplicidade na linguagem, demandando atenção por parte das organizações, que precisam adequar sua comunicação para continuarem ativas e relevantes perante o público.

Nessa linha de intelecção, Bueno (2015, p. 123) acredita que as mídias digitais exigem novos comportamentos das corporações, especialmente no tocante ao desenvolvimento de estratégias adequadas de comunicação para dar conta do relacionamento com seus públicos de interesse, trazendo impactos para os negócios e em ativos intangíveis, como a imagem, a reputação e a credibilidade.

Contudo, diante dessa forma de se comunicar em rede, Terra (2011, p. 102) explica que a imagem das organizações é crucial para o processo de faturamento, venda de produtos e serviços, além do crescimento do próprio negócio. Atentar-se às expressões da marca/produto/serviços na rede é uma questão de necessidade.

A audiência das mídias digitais é cada vez mais participativa na produção dos conteúdos dos meios de comunicação, questionando, criticando e consumindo apenas aquilo que condiz com seus anseios e desejos. Conforme preceitua Wolton (2006, p.62), “comunicar é cada vez menos transmitir, raramente compartilhar, sendo cada vez mais negociar e, finalmente, conviver”. A participação ativa, portanto, é um alicerce fundamental desse processo comunicacional.

Recuero coaduna essa visão ao estabelecer que:

As conexões de uma rede social são constituídas dos laços sociais, que, por sua vez, são formados através da interação social entre os atores. De um certo modo, são as conexões o principal foco do estudo das redes sociais, pois é a sua variação que altera as estruturas desses grupos. (RECUERO, 2009, p. 30).

Portanto, para que uma empresa possa se manter em ascensão, relacionando-se com os seus atuais seguidores, além de angariar novos usuários, faz-se necessário traçar todo um planejamento estratégico de comunicação direcionada para as mídias sociais, uma vez que “a estratégia de atuação nas mídias sociais, implica criar canais e condições para que o diálogo entre a organização e os públicos aconteça naturalmente, sem que um dos lados se proclame como ‘dono’ da conversa” (BUENO, 2015, p. 129).

Balancear a comunicação e se colocar ao lado do usuário são pontos principais nessa elaboração de estratégias de comunicação eficientes para qualquer empresa que quer ter sucesso nas mídias digitais, pois não basta que a página da empresa exista, ela

precisa de alimentação periódica, e de conteúdos que gerem aproximação e identificação com os públicos de interesse, para que o relacionamento seja o mais efetivo possível.

3. A *BRAND PERSONA* DA NETFLIX BRASIL COMO ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO

A Netflix é uma empresa norte-americana fundada no ano de 1997, que tem como principal serviço ofertar filmes e séries via *streaming*. Inicialmente restrita aos Estados Unidos, começou o seu processo de expansão em 2010, chegando ao Brasil no ano seguinte.

Segundo Costa (2020, s/p):

Streaming é o nome dado à tecnologia que é capaz de transmitir dados através da internet sem a necessidade de baixar o conteúdo em um dispositivo. Os arquivos transmitidos com mais frequência envolvem imagem e áudio, sendo vídeos curtos, longos e músicas, porém, as opções são vastas, podendo incluir até mesmo textos e apresentações de slides.

Através de um serviço de streaming, é possível assistir a filmes ou escutar músicas completamente on-line, sem a necessidade de fazer o download do conteúdo, tornando mais rápido, fácil e prático o acesso.

A Netflix possui presença ativa em todas as mídias digitais, interagindo com o público de forma constante, através de comentários, opiniões, memes, dentre outros. Aqui no Brasil, o seu perfil no Instagram (@netflixbrasil), instrumento de observação desta pesquisa acerca do comportamento da empresa, possui, atualmente, mais de 30 (trinta) milhões de seguidores. Para essa comunicação mais eficiente e ativa, a empresa adota, em suas mídias digitais, a personificação da marca, utilizando uma *brand persona* feminina conhecida.

A *brand persona* é uma estratégia de comunicação através da qual a marca se estrutura para representar uma pessoa, se relacionando com o público de forma mais humana, real e natural (SCUADRA, 2017, s/p).

A Netflix é uma das maiores empresas de *streaming* do mundo, sendo extremamente popular no Brasil. A sua *brand persona* nas mídias digitais é uma personagem divertida, que brinca com o fato da sua audiência falar que não possui vida social, uma vez que sempre há algo novo para conferir na plataforma. A personalidade é bem humorada e sempre brinca com o sarcasmo e o deboche para interagir com o público.

Figura 1 – Descrição do perfil da Netflix Brasil no Instagram
Fonte: Print screen do perfil da Netflix no Instagram (@netflixbrasil)

A descrição da empresa no perfil do Instagram (figura 1) já demonstra esses elementos de humor e sarcasmo, além de servir como divulgação do conteúdo da própria plataforma, a série *Stranger Things*, um dos sucessos do catálogo do *streaming*.

Para Figueiredo (2017, s/p), o principal objetivo de uma *brand persona* é “gerar engajamento e aproximar os valores dos clientes aos valores da marca”, criando uma estratégia para além do visual, já que o público se relaciona com as características e os comportamentos dela nas mídias digitais.

Com a adoção de uma personalidade feminina que possui traços comportamentais de uma adolescente, que se demonstra emocionada e empolgada com suas produções, em um exercício de puro entusiasmo, como se tudo fosse a coisa mais importante do mundo, a Netflix se destaca na atenção do seu público-alvo, ficando no imaginário da sua audiência, que já associa esse humor mais debochado com a postura da marca nas mídias digitais.

4. OBSERVAÇÃO SISTEMÁTICA DAS PUBLICAÇÕES DA NETFLIX BRASIL NO ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2021

A Netflix possui, em seu perfil no Instagram, uma média de cem publicações por mês, sendo que no último trimestre de 2021, apenas em novembro esse número foi

inferior à média. Foram, ao todo, 321 (trezentas e vinte e uma) publicações, sendo 107 (cento e sete) em outubro, 96 (noventa e seis) em novembro e 118 (cento e dezoito) em dezembro.

Figura 2 – Quantidade de publicações da Netflix no último trimestre de 2021
Fonte: criação do autor.

Diante de toda essa quantidade de publicações realizadas no último trimestre de 2021, a Netflix recebeu, ao todo, aproximadamente 94 (noventa e quatro) milhões de curtidas, sendo 38 (trinta e oito) milhões em outubro, 23 (vinte e três) milhões em novembro e 32 (trinta e dois) milhões em dezembro, tudo isso com a linguagem da *brand persona* presente na maioria dos conteúdos.

A média de curtidas por publicação, em cada, ficou caracterizada da seguinte forma: 361 (trezentos e sessenta e um) mil curtidas por publicação em outubro, 236 (duzentos e trinta e seis) em novembro, e 265 (duzentos e sessenta e cinco) mil curtidas em cada publicação em dezembro.

Figura 3 – Quantidade média de curtidas por mês no último trimestre de 2021
Fonte: criação do autor.

A principal característica que demonstra o sucesso da Netflix no Instagram reside em sua linguagem voltada para a personificação de uma figura feminina. Os conteúdos publicados no perfil possuem sempre as mesmas características, que são a de uma mulher interagindo com a audiência.

Figura 4 – Foto da atriz Tainá Muller nos bastidores da série Bom Dia Verônica
Fonte: Print screen do perfil da Netflix no Instagram (@netflixbrasil)

Na figura 4, a empresa aproveita para fazer da linguagem mais humorada para fazer propaganda de um conteúdo lançado no *streaming* no ano anterior, a série Bom Dia Verônica, estrelada pela atriz Tainá Muller. A legenda do conteúdo está em consonância com a imagem, e brinca com a imagem da própria atriz, em um tom mais debochado face à um momento de bastidores da produção.

Outro recurso muito utilizado pela Netflix nesse processo de comunicação é o meme. Conforme preceitua Davison (2012, p. 122), “outro dos formatos que ganhou terreno em termos de engagement é o meme, que gerou um conjunto de regras estilísticas baseadas na adição de texto às imagens”. O uso do meme faz com que Netflix se posicione perante os acontecimentos, além de demonstrar estar sempre atualizada, aproveitando eventos da atualidade para se promover.

marcantes da nova temporada de sua série, *La Casa de Papel*, em uma montagem com um bilhete que foi entregue por um personagem para o outro, em momento chave para a trama.

Nessa publicação em específico, a Netflix utiliza outro recurso presente no Instagram, que são os posts em formato de carrossel, onde um mesmo conteúdo possui uma sequência de imagens. Em outro card, a montagem da empresa brinca com um dos eventos que movimentaram as mídias digitais, a farofa da Gkay.

Figura 7 – Cena da série *La Casa de Papel*

Fonte: Print screen do perfil da Netflix no Instagram (@netflixbrasil)

Ao utilizar esse recurso, a Netflix aproxima o público e demonstra que está atenta aos principais assuntos do momento, além de gerar uma interação com a influencer Gessica Kayane, a Gaky, que comenta na publicação, atraindo ainda mais usuários e fãs da influenciadora.

Figura 8 – Comentário da Gessica Kayane (Gkay) na publicação da Netflix

Fonte: Print screen do perfil da Netflix no Instagram (@netflixbrasil)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto na presente pesquisa, é possível depreender que a Netflix Brasil utiliza das mídias digitais, em especial o Instagram, como aliadas no processo de construção da sua imagem e reputação institucional perante seu público-alvo. E o principal recurso que a plataforma domina como seu carro-chefe é, justamente, o humor, envolto em uma aura de sarcasmo que provoca a identificação dos usuários com o serviço de *streaming*, gerando um engajamento com os conteúdos presentes no catálogo da empresa, e mantendo a relevância dos temas e assuntos propostos por um longo período de tempo.

REFERÊNCIAS

- ALELUIA, H. **O futuro da internet o mundo da dúvida**. Rio de Janeiro: Topbooks, E-book, 2014.
- ARAGÃO at. al. Curtiu, comentou, comprou. A mídia social digital Instagram e o consumo. **Revista Ciências Administrativas**, Universidade de Fortaleza: 2016, p. 138.
- ARISTÓTELES. **Ética à Nicômaco**. São Paulo, Martin Claret, 2003.
- BARICHELLO, Eugenia M. M. da Rocha. **Apontamentos sobre as estratégias de comunicação mediadas por computador nas organizações contemporâneas**. In:

- KUNSCH, Margarida Maria Krohling (org). **Comunicação Organizacional: histórico, fundamentos e processos**. Volume 1. São Paulo: Saraiva, 2009.
- BERNARDES, Aline. **Brand Persona e Voz da Marca para o Público**. Somos Tera, 2021. Disponível em: <<https://blog.somostera.com/marketing-digital/brand-persona/>>. Acesso em: 22 abr. 2022.
- BUENO, Wilson da Costa. **Estratégias de comunicação nas mídias sociais**. Manole, 2015.
- DUARTE, Jorge (organizador). **Assessoria de Imprensa e Relacionamento com a Mídia: teoria e técnica**. S. Paulo: Atlas, 2009.
- DURAN, Fabio. **Brand persona: descubra o que é e como criar a sua**. Hubify, 2021. Disponível em: <<https://hubify.com.br/marketing-digital/brand-persona/>>. Acesso em: 07 abr. 2022.
- FIGUEIREDO, Sérgio. Brand Persona: o poder da personificação dos valores da sua marca. 2017. Disponível em: < <https://marketingdeconteudo.com/brand-persona/>>. Acesso em: 10 maio 2022.
- FREITAS at. al. **Estratégias de Comunicação da Netflix Portugal no Twitter**. Prisma.com, 2020, p. 100 – 114.
- GONÇALVES, Maria Elizabeth; DA SILVA, Marcelo. **A comunicação organizacional em tempos de redes sociais digitais**. In: BUENO, Wilson da Costa. **Estratégias de comunicação nas mídias sociais**. Manole, 2015.
- Instagram faz 10 anos como uma das maiores redes sociais do mundo e de olho no TikTok, para não envelhecer. **G1**. 06 out. 2020. Disponível em: <<https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/10/06/instagram-faz-10-anos-como-uma-das-maiores-redes-sociais-do-mundo-e-de-olho-no-tiktok-para-nao-envelhecer.ghtml>>. Acesso em: 29 mar. 2022.
- JENKINS, Henry. **Cultura da Convergência**. São Paulo: Aleph, 2009.
- JENKINS, Henry; GREEN, Joshua; e FORD, Sam. **Cultura da Conexão: criando valor e significado por meio da mídia propagável**. São Paulo: Aleph, 2014.
- KUNSCH, Margarida M. Krohling (Org.). **Comunicação Organizacional. Vol. 1. Histórico, fundamentos e processos**. São Paulo: Saraiva, 2009.
- LÉVY, Pierre. **Cibercultura**. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 2010.
- McLUHAN, Marshall. **A galáxia de Gutenberg: a formação do homem tipográfico**. São Paulo: Nacional, 1977.
- _____. **Os Meios de Comunicação como extensões do homem**. São Paulo: Editora Cultrix, 1964.
- OLIVEIRA, João Marcos. **Quais os maiores streamings da atualidade?** Boletim Econômico. Disponível em: <<https://www.boletimeconomico.com.br/quais-os-maiores-streamings-da-atualidade/>>. Acesso em: 29 mar. 2022.
- RECUERO, Raquel. **Redes sociais na internet**. Sulina, 2011.
- ROSA, Natalie. Pesquisa revela que Instagram é uma rede social mais engajada que o Facebook. **Canaltech**. 17 dez. 2018. Disponível em: <<https://canaltech.com.br/redes-sociais/pesquisa-revela-que-instagram-e-uma-rede-social-mais-engajada-que-o-facebook-129223/>>. Acesso em: 29 mar. 2022.
- SCUADRA. **Estratégias de marketing: como fazer uma Brand Persona?** 2017. Disponível em: <<https://www.scuadra.com.br/blog/estrategias-de-marketing-como-fazer-uma-brand-persona/#:~:text=Brand%20persona%20é%20a%20estruturação,mais%20humana%2C%20real%20e%20natural.>>. Acesso em: 10 maio 2022.

TERRA, Carolina Frazon. **Mídias Sociais... e agora? O que você precisa saber para implementar um projeto de mídias sociais.** São Caetano do Sul, SP: Difusão Editora; Rio de Janeiro: Editora Senac Rio, 2011.

WAKKA, Wagner. **Netflix: Brasil é 3º maior mercado e 2º em número de assinantes.** Canaltech. 16 jun. 2020. Disponível em: <<https://canaltech.com.br/resultados-financeiros/netflix-brasil-e-3o-maior-mercado-e-2o-em-numero-de-assinantes-166515/#:~:text=A%20Netflix%20conta%20com%20182,19%20bilh%C3%B5es%20de%20d%C3%B3lares%2C%20mundialmente.>>. Acesso em: 29 mar. 2022.

WOLTON, Dominique. **É preciso salvar a comunicação.** São Paulo: Paulus, 2006.